

PLANEACIÓN FINANCIERA PARA SALVAGUARDAR LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA

I. S. Zavaleta Arellanes^{1*}, Y. Juárez Rivera ¹, A. García Aguirre ¹,

¹Carrera de Contador Público, Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, Carretera Tenango, Santiago - La Marquesa 22, Santiago Tilapa, C.P. 52650, Edo. de México., México

[*irbin.zavaleta@test.edu.mx](mailto:irbin.zavaleta@test.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se elaboró una planeación financiera para salvaguardar la continuidad de las empresas afectadas por la contingencia sanitaria Sars-Cov-2, a través del desarrollo y elaboración de plantillas en Excel y, que trabajando en conjunto con el complemento de la herramienta macros ofrezcan estrategias que den solución a los problemas financieros de las empresas, esto derivado de la mala planificación financiera por las entidades, bajo el supuesto de contemplar tres escenarios posibles donde las variables puedan ser positivas, negativas y normales para poder así generar el cálculo correspondiente al punto de equilibrio, de esta manera desarrollar estrategias para la toma de decisiones futuras que coadyuven al logro de los objetivos y a reducir el riesgo de quiebra empresarial durante el periodo de contingencia. Dentro de los principales resultados se obtuvieron que los presupuestos requeridos son: de ventas, operativo y de la tesorería.

Palabras clave: Planeación, contingencia, empresas, continuidad.

Abstract

Financial planning was developed to safeguard the continuity of the companies affected by the Sars-Cov-2 sanitary contingency, through the development and preparation of Excel templates and, working together with the complement of the macro tool, offer strategies that provide solutions to the financial problems of the companies, as a result of poor financial planning by the entities, under the assumption of contemplating three possible scenarios where the variables can be positive, negative and normal in order to generate the calculation corresponding to the break-even point, thus developing strategies for future decision-making to help achieve the objectives and reduce the risk of corporate bankruptcy during the contingency period. Among the main results, it was found that the required budgets are: sales, operating and treasury budgets.

Key words: Planning, contingency, business, continuity.

Introducción

Derivado de la situación actual generada por la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2, las empresas han tenido una pérdida significativa en sus capitales que las ha limitado y condicionado al grado de no tener segura la continuidad de sus operaciones, esto debido a diversos factores internos que pudieran haber detonado esta baja considerable, es por ello que en la siguiente investigación se contempla como tema principal la planeación financiera, siendo ésta, como su nombre lo indica, la creación de un plan detallado, elaborado y adaptado a las necesidades de una entidad para el logro de los objetivos financieros así mismo para la proyección económica de la empresa [1].

La importancia de tener un control detallado de las operaciones financieras de una entidad, es grande ya que el factor económico es la parte medular de las operaciones y vida cotidiana de la misma, por lo que la toma de decisiones se basa en los resultados obtenidos, la aplicación de los planes financieros formulados, adaptados y detallados a la necesidad de la empresa, así mismo es de suma importancia la administración de los recursos de manera óptima y eficaz para mantener una visión solida e anticipar estos fenómenos que causan pérdidas monetarias para la empresa, dado que la economía ha sido afectada de manera global, este trabajo busca apoyar a los afectados ofreciendo una herramienta de orientación e guía de planes de acción que pudiesen aplicar en estos momentos de incertidumbre [2] .

La variedad de métodos de investigación es amplia pero derivado de que la planeación es considerada como una ciencia por la formalidad de términos, desarrollaremos y emplearemos un método científico. Dicho método es utilizado para la resolución de problemáticas universales, esto se logrará través de la formulación de objetivos que nos permitan alcanzar las metas o resultados que den solución a esta investigación.

Actualmente las empresas han tenido que adaptar los presupuestos con diversas estrategias, pero dada la carencia o mala planeación estas pueden no resultar apropiadas para la entidad, es necesario contar con un plan financiero que permita ayudar a la toma de decisiones, lo anterior mencionado es la problemática principal hoy en día [3].

Una vez expuesto todo lo anterior procedemos a explicar de forma breve el contenido de la investigación, la cual tiene como objetivo general el desarrollo de una planeación financiera que salvaguarde la continuidad de las empresas afectadas por la contingencia sanitaria Sars-Cov-2, a través de plantillas de Excel que se desarrollen en macros y formule estrategias que den solución a los problemas financieros de una manera eficiente, esto se pretende alcanzar con la formulación de los presupuestos de venta, operativo y tesorería que contemplen tres escenarios posibles donde sean el positivo, negativo y normal, esto través de las ya mencionadas plantillas en Excel donde se elaboren macros que faciliten la toma de decisiones, de la misma manera se es necesario el cálculo del punto de equilibrio para determinar en qué momento la empresa alcanza una estabilidad financiera con todos estos aspectos es que se pretende completar y elaborar una planeación financiera [4].

Metodología

La presente investigación utilizó el método de estudio de caso en el cual se analizó el comportamiento de una microempresa con datos reales proporcionados por la misma, mismos que fueron ingresados en la macro generada en Excel, dando lugar a la formulación de las estrategias que se mencionan a lo largo del presente.

Para el desarrollo de ésta investigación convino utilizar el paradigma cuantitativo debido a que es secuencial y probatorio, por lo que no se pueden saltar pasos, sin embargo, puede haber flexibilidad en algunas fases. En este sentido, al establecer Presupuestos es menester fijar mediciones numéricas en la recopilación de la información [5].

Herramientas

Se utilizaron: macros de Excel e información de una microempresa. Para la creación de la plantilla se necesitó de la aplicación de Excel, así como de su funcionamiento y programación de macros. La información obtenida fue de una microempresa ubicada en el municipio de Tianguistenco cuya actividad es la comercialización de joyería.

Preparación del presupuesto de ventas

Se desarrolló una macro para el presupuesto de ventas mediante la obtención de información de la microempresa para testearla y comprobar su utilidad y operatividad, generando tres escenarios, positivo, negativo y normal [6].

Preparación del presupuesto operativo

Se desarrolló una macro para el presupuesto de operativo mediante la obtención de información de la microempresa para testearla y comprobar su utilidad y operatividad, generando tres escenarios, positivo, negativo y normal. Así mismo, se calculó el punto de equilibrio para determinar los niveles de ventas óptimos [7].

Preparación del presupuesto financiero

Se desarrolló una macro para el presupuesto financiero mediante la obtención de información de la microempresa para testearla y comprobar su utilidad y operatividad, generando tres escenarios, positivo, negativo y normal [8].

Resultados y discusión

Establecimiento de las estrategias obtenidas de los resultados

Se realizó el presupuesto de ventas contemplando tres escenarios posibles, los datos que arrojaron fueron los siguientes, para el panorama normal las ventas totales fueron de \$998,800.00 con un costo de ventas de \$552,935.94 teniendo un margen de ganancia de \$ 435,864.06 es decir un %44 de margen de utilidad siendo estos excelentes números suponiendo que la pandemia no hubiese afectado las operaciones. El siguiente panorama es el negativo arrojó los siguientes números como ventas totales tan solo \$ 179,400.00 costo de ventas \$ 242,101.41 teniendo así un margen de -\$119,496.16 expresado en porcentaje un margen de -%35. Por último, el panorama positivo expresó una venta neta de \$ 1, 586,400.00 con un costo de ventas de \$ 757,181.74 teniendo así un margen de \$ 829,218.26 que se traduce al %52. La información anterior muestra los resultados de cálculos realizados tomando en cuenta la variabilidad de la economía derivado de la contingencia sanitaria así que estas son las situaciones a las que la empresa está expuesta lo que implica que se necesitan implementar las siguientes estrategias :

Escenario normal

1. La búsqueda de proveedores nuevos que otorguen créditos o puedan abastecer nuestro almacén en caso de incremento o baja de las ventas.
2. Búsqueda de clientes potenciales que puedan ayudar al crecimiento de producción de productos.

Escenario negativo:

1. Reducción de los costos de venta a través de la realización del presupuesto operativo contemplando de igual forma tres escenarios posibles, los cuales sean positivo negativo y normal.
2. Reducción del pago de mano de obra derivado de la falta de ventas.
3. Reducción de la compra de materia prima de manera gradual.
4. Búsqueda de clientes nuevos para el alza de ventas.
5. Creación de un producto de gran demanda derivado de la necesidad de uso por la contingencia sanitaria.
6. Búsqueda de fuentes de financiamiento que ayuden a la continuidad de la empresa.
7. Búsqueda de unión, fusión o absorción por parte de una empresa más grande.

Escenario positivo:

1. Dado que el margen de utilidad es alto es óptimo incrementar la producción de los productos.
2. Incrementar el precio de venta del producto dado que la demanda es alta.

Intereses														
Intereses - préstamo bancario	10%	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	3,535	42,420
Intereses - facilidad de sobregiro	8%	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,644
Otros intereses	10%	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	9,288
Total Intereses		4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	4,696	56,352
Amortización / Depreciación														
Planta y maquinarias	10%	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	9,288
Maquinarias	20%	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	18,576
Otros	8%	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	4,644
Total Depreciación		2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	2,709	32,508
Costos Fijos - Intereses y Depreciación:		40,459.00	40,459	485,508										
Beneficio Neto (B - Costos Fijos - Inter	#####	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	20,393	244,716

Figura 2. Presupuesto operativo aplicado en la macro

De igual manera contemplar al presupuesto de tesorería como parte fundamental de una planeación financiera, fue de suma importancia dado que con la creación de una plantilla en Excel y ante la aplicación del macro se obtuvieron resultados siguientes para el escenario normal de \$198,530.88 negativo de -\$99,508.45 y positivo de \$417,594.50, estos saldos son ya con la diferencia del límite de seguridad que fue de \$25,00.00, lo anterior nos dice:

Escenario normal:

1. Es una buena liquidez así que se recomienda la cobranza con menos periodicidad para mantener deuda que en su determinado momento ofrezca ayuda financiera.
2. Aumentar las aportaciones de los socios de manera más frecuente es decir por lo menos una vez más por año.

Escenario negativo:

1. Se recomienda mejorar el departamento de crédito y cobranza para tener una liquidez económica estable y sana.
2. Aumentar las aportaciones de los socios de por lo menos cuatro veces al año para aumentar los ingresos.
3. Reducción de los pagos a través de la correcta elaboración del presupuesto operativo que me ayude a bajar costos de producción.
4. Aumentar el límite de seguridad al grado donde se cuente con la liquidez económica para cumplir con nuestras obligaciones.

Escenario positivo:

1. Se recomienda reinvertir la utilidad obtenida para la compra de nueva maquinaria.
2. Incrementar la producción.
3. Aumento de mano de obra por temporada en caso que el panorama tenga otro giro repentino para la generación de más producto.

Concepto	Presupuesto de Tesorería												Total
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
I Saldo Inicial	\$ 1.00	\$ 21,968.00	\$ 42,335.00	\$ 63,502.00	\$ 84,669.00	\$ 105,836.00	\$ 127,003.00	\$ 148,170.00	\$ 169,337.00	\$ 190,504.00	\$ 211,671.00	\$ 232,838.00	
Saldo anterior	\$ -	\$ 21,968.00	\$ 42,335.00	\$ 63,502.00	\$ 84,669.00	\$ 105,836.00	\$ 127,003.00	\$ 148,170.00	\$ 169,337.00	\$ 190,504.00	\$ 211,671.00	\$ 232,838.00	
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
II Cobros	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00
Ventas	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00
Datos													
III TOTAL Cobros	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	\$ 774,000.00
IV Pagos	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00
Proveedores	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Transporte	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00	\$ 774.00
Sueldos y salarios	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Control Fijos	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00	\$ 33,054.00
Depreciación	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00	\$ 2,709.00
Intereses	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00	\$ 4,696.00
V TOTAL Pagos	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 56,233.00	\$ 562,330.00
VI Cobros - Pagos	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00	\$ 21,167.00
VII Saldo Final	\$ 21,168.00	\$ 42,335.00	\$ 63,502.00	\$ 84,669.00	#####	\$ 127,003.00	\$ 148,170.00	\$ 169,337.00	\$ 190,504.00	\$ 211,671.00	\$ 232,838.00	\$ 254,005.00	
Saldo de capital	\$ 21,069.00	\$ 21,267.00	\$ 42,335.00	\$ 42,434.00	\$ 63,492.00	\$ 63,691.00	\$ 84,749.00	\$ 84,769.00	\$ 105,736.00	\$ 105,736.00	\$ 126,703.00	\$ 127,702.00	

Figura 3. Presupuesto de Tesorería aplicado en la macro

En la figura 1 se muestra la fórmula para el cálculo del punto de equilibrio. Así mismo en tabla 1 se muestra el análisis del punto de equilibrio, considerando un total de costos fijos mensuales de \$33,054.00, costos variables unitarios de \$41.90 y un precio de \$70.36 pesos mexicanos. En la figura 2 se muestra la gráfica del punto de equilibrio obtenida con los datos mencionados.

$$Q_e = P.E. = \frac{CF}{P - CV}$$

Figura 1. Fórmula para el Cálculo del Punto de Equilibrio

Tabla 1. Análisis del punto de equilibrio.

<i>Ingreso de Equilibrio</i>	\$	81,717.48		
<i>Cantidad de equilibrio</i>		1,161.42		
Unidades vendidas	Costo total		Ingresos por venta	
500	\$	54,004.00	\$	35,180.00
600	\$	58,194.00	\$	42,216.00
700	\$	62,384.00	\$	49,252.00
800	\$	66,574.00	\$	56,288.00
900	\$	70,764.00	\$	63,324.00
1000	\$	74,954.00	\$	70,360.00
1161	\$	81,699.90	\$	81,687.96
1200	\$	83,334.00	\$	84,432.00
1300	\$	87,524.00	\$	91,468.00
1400	\$	91,714.00	\$	98,504.00
1500	\$	95,904.00	\$	105,540.00
1600	\$	100,094.00	\$	112,576.00
1700	\$	104,284.00	\$	119,612.00

Figura 2. Punto de equilibrio en relación al presupuesto operativo y de ventas.

Trabajo a futuro

Enfocar la investigación hacia los diferentes sectores productivos permitirá identificar necesidades específicas, ya que esta se realizó de manera general y dada la gran variedad de giros comerciales y de servicios éstas pueden o no ser de utilidad para algunas. La integración y desarrollo de más presupuestos a la investigación tales como el maestro, producción, compras y el de flujo de cajas permitirán abarcar más aspectos que puedan aportar mayor valor a la planeación financiera.

Fomentar la cultura financiera a las empresas a través de la práctica y elaboración de planeaciones financieras que ayuden a la toma de decisiones en base a los resultados obtenidos de estas, mediante cursos, talleres, capacitaciones, etc. Aplicar la planeación financiera a diferentes empresas y, que a través del análisis de los resultados obtenidos, se determine si se cumple con el objetivo fundamental que es la creación de estrategias que den solución a los problemas financieros derivados de la contingencia sanitaria Sar-Cov-2.

Conclusiones

En la presente investigación se muestran los resultados obtenidos en el desarrolló una planeación financiera aplicada a las empresas afectadas por la contingencia sanitaria Sars-Cov-2 con la finalidad de salvaguardar su continuidad a través de la creación de plantillas en Excel que junto a la herramienta macros ofrecieron estrategias de solución a sus problemas financieros. Así mismo, se determinó el punto de equilibrio asociado a los presupuestos elaborados, mismos que fueron analizados y enfocados a empresas sin una planeación financiera. Se observó que las empresas requieren desarrollar una planeación financiera con tres escenarios: positivo, negativo y normal, de ésta manera podrán elegir las estrategias que se apeguen al logro de los objetivos. Finalmente, se debe utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tal es el caso de programas que faciliten el desarrollo de actividades cotidianas que optimicen los recursos y generen estrategias para problemáticas que en un futuro sean amenazas para la empresa y que esas en su momento se tenga las herramientas necesarias para hacer frente y resolverlas.

Referencias

- [1] M. Díaz, R. Parra y L. López, *Presupuestos Enfoque a la Planeacion Financiera*, Bogotá Colombia: Pearson, 2012.
- [2] Holded, «¿Por qué fracasan las empresas en sus primeros años?,» *Emprender, Ventas*, 13 01 2017. [En línea]. Available: <https://www.holded.com/es/blog/por-que-fracasan-las-empresas>. [Último acceso: 2021 01 25].
- [3] C. A. Fagilde, «Presupuesto Empresarial: Un enfoque práctico para el aula,» 18 09 2009. [En línea]. Available: <https://www.coursehero.com/file/25954948/1pdf/>. [Último acceso: 25 01 2021].
- [4] A. Marín y M. Zapata, «Usos y Aplicaciones del Excel,» 05 12 2017. [En línea]. Available: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/83888/1/TG02061.pdf. [Último acceso: 16 02 2021].
- [5] R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, *Metodología de la investigación*, México 6a Ed.: Mc-Graw Hill, 2014.
- [6] El presupuesto, «El presupuesto de Ventas,» 14 11 2016. [En línea]. Available: <https://es.calameo.com/read/004957504948d2e0a9e7f?page=3>. [Último acceso: 02 18 2021].
- [7] L. Mazón, D. Villao, W. Núñez y M. Serrano, «Análisis de punto de equilibrio en la toma de decisiones de un negocio: caso Grand Bazar Riobamba –Ecuador,» *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, vol. 3, n° 8, pp. 14-24, 2017.

- [8] R. Reinoso y F. Urgiles, «Diseño, Elaboración y aplicación del Presupuesto Maestro para Empresas de Ferretería Aplicado a la Empresa ASAGA S.A.» 16 02 2010. [En línea]. Available: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1449/1/tcon477.pdf>. [Último acceso: 04 03 2021].